

Résultat d'élevages de Phycites réalisés par M. Bruno Le Rü, avec description d'un genre et dix espèces nouvelles d'Afrique tropicale et mention des plantes-hôtes associées (Lepidoptera : Phycitinae).

Patrice J. A. LERAUT¹ & Guillaume H. C. LERAUT FRES²

- **Résumé.** A l'issue d'élevages de Lépidoptères sur diverses plantes d'Afrique tropicale à fort impact économique (graminées fourragères, céréales, maintien des sols) ou écologique (plantes adventices des cultures, voire invasives), l'existence de plusieurs taxa inédits est mise en avant. Ces taxa sont décrits ici et leur biologie est précisée. Une attention particulière est portée à la morphologie de ces espèces, qui s'appuie sur l'étude d'un matériel d'une qualité exemplaire. Les espèces proches déjà connues de ces régions sont signalées lorsque cela a paru nécessaire.
- **Abstract. Results of breedings of Phycitid stem borer moths conducted by Mr. Bruno Le Rü, with description of one genus and ten new species from Tropical Africa, with record of their hostplants (Lepidoptera : Phycitinae).** Following breeding of Lepidoptera on various tropical African plants with a strong economic impact (forage grasses, crops, soil stabilisation) or ecological impact (adventices, invasive plants), the existence of several new taxa is evidenced. These taxa are described here and their biology is clarified. Particular attention is paid to the morphology of these species, which is based on the study of material of exemplary quality. Close species already known from these regions are reported when this appears necessary.
- **Mots-clefs.** Pyraloidea, Pyralidae, Anerastiini, Afrique tropicale, taxonomie, nouveau genre, nouvelles espèces, écologie, plantes-hôtes, systématique.
- **Key-words.** Pyraloidea, Pyralidae, Anerastiini, Tropical Africa, taxonomy, new genus, new species, ecology, hostplants, systematics.

Introduction

De nombreuses espèces d'Anerastiini se développent sur des graminées (Poaceae), en zones tropicale comme paléarctique. Les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts significatifs aux cultures ont été parmi les plus étudiées, au rang desquelles celles des genres *Maliarpha* Ragonot, 1888 et *Biafra* Ragonot, 1888 connues pour se développer aux dépens du riz, de maïs ou de la canne sucrière (G. LERAUT, 2022).

¹ MNHN, Laboratoire d'Entomologie, 45 rue Buffon, F-75005 Paris – patleraut@gmail.com

² Société Entomologique de France, 45 rue Buffon, F-75005 Paris – ghcleraut@gmail.com

En outre, en Afrique tropicale plus spécifiquement, certaines espèces de lépidoptères foreurs de tiges de graminées (les « *stem borers* » ou « foreurs » des anglo-saxons) sont considérées comme susceptibles d'occasionner des dégâts importants (POLASZECK & DELVARE, 2001). Au-delà des cultures, de nombreux Poaceae sont connus pour être les plantes-hôtes de divers lépidoptères foreurs de tiges (LE RÜ *et alii*, 2006). Parmi ces espèces, les Phycitinae occupent une place non prépondérante et n'ont que rarement été étudiés de manière approfondie, les espèces étant de surcroît souvent attribuées à des genres inadaptés (G. LERAUT, 2021 a ; 2022). Certaines espèces, polyphages, s'avèrent en outre se développer sur des plantes non autochtones, ce qui pose la question de leur capacité d'adaptation, de leur plante-hôte d'origine, voire de leur indigénat. D'autres espèces se développent sur des Poaceae introduits, voire invasifs, dans d'autres régions, parfois dans toute la zone intertropicale (comme *Rottboellia cochinchinensis* et *Megathyrus maximus* sur lesquels se développent plusieurs espèces décrites ici).

A ce stade, il convient de mettre en garde sur l'identification des plantes-hôtes, toutefois peu susceptibles d'être confondues puisque cultivées aux fins d'expérimentation. C'est tout l'intérêt des élevages dont les résultats sont ici exploitables de manière directe pour les besoins de la recherche agro-entomologique. En effet, les résultats présentés ici sont susceptibles de présenter un intérêt agronomique et économique fort, sous réserve de recherches ultérieures – mais l'utilisation d'insectes à des fins agricoles demeure incertain, comme le reflétaient les recherches réalisées sur caféier dans la station expérimentale de Cho-Ganh en Indochine avant 1940, et dont l'utilisation à des fins agricoles n'a jamais été opérationnelle ([ANONYME], 1919 : 6).

Les élevages réalisés par M. Le Rü permettent de réaliser de grands progrès dans la connaissance des Anerastiini d'Afrique tropicale se développant aux dépens des Poaceae. Outre l'apport de connaissances clef sur les plantes-hôtes des espèces concernées, ils offrent l'opportunité d'étudier sur le plan systématique un important matériel en excellent état (y compris les chrysalides, ce qui est exceptionnel). Grâce à cela, deux espèces ont déjà pu être décrites récemment (G. LERAUT, 2024) et d'autres le sont ici, de même qu'un genre, ce qui constitue un apport significatif à l'étude des Phycides africaines.

Une diagnose simplifiée des genres est donnée, en complément de renvois à la littérature, afin de mettre en avant les synapomorphies ayant procédé aux choix nomenclatoriaux effectués dans le présent article.

Conventions et abréviations

MNHN : Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris

MFN : Museum für Naturkunde, Berlin

GL : G. Leraut

PL : Patrice Leraut

rec. [*recoltat*] : collecteur ; prep. [*preparatio*] : préparation microscopique ; leg. [*legit*] : appartient à ; coll. : collection

Matériel et méthodes

La présente analyse s'est fondée sur l'étude des matériels types des taxa d'Afrique tropicale présents dans les collections du MNHN et dans une moindre mesure, celles du MFN, ainsi que sur les genres revus dans la littérature, dès lors que les genitalia, dont l'examen est capital pour les Anerastiini, ont été représentés, d'Afrique mais pas seulement (SHAFFER, 1968 ; 1976 ; G. LERAUT, 2019 ; 2021 b ; 2022 ; 2024).

L'intégralité des exemplaires étudiés est conservée au Laboratoire d'Entomologie du MNHN (Paris), soit dans la collection des Types, soit dans la collection des Microlépidoptères (UMR 7205 ISYEB). Les lames microscopiques sont conservées dans la collection des lames du même laboratoire (armoire des collections de lames), dans les boîtes de leurs auteurs respectifs.

Les photographies des imago et étiquettes ont été prises avec un Canon G12, celles des préparations microscopiques grâce au matériel photographique spécialisé du Laboratoire d'Entomologie du MNHN. Les légendes des figures désignent les taxa par leur binôme original.

Résultats

Sudania Hampson, 1901

Hampson in RAGONOT & HAMPSON, 1901 : 381

Espèce-type. *Sudania subcostella* Hampson, 1901. Lectotype : 1 mâle, rivière Ogooué (Gabon), prép. J. C. Schaffer n°1738 (MNHN) (désignation : G. LERAUT, 2024) ; paralectotype : 1 femelle, mêmes coordonnées (sans abdomen) (examiné) (Fig. 4).

Diagnose. *Habitus.* Mâle et femelle. Palpes labiaux récurvés modérément longs, palpes maxillaires petits. Trompe minuscule. Antennes du mâle avec une assez longue pectination, celle de la femelle juste un peu épaissie à la base. Tibias très velus. Aile antérieure assez élancée, M1, M2 et M3 libres, ornementation à bases de lignes longitudinales, pas de rétinacle chez le mâle.

Genitalia. Mâle. Uncus ample en capuchon sclérifié juste à l'apex ; tegumen avec une structure latérale bifide ; gnathos de structure variable selon les espèces (parfois très réduit) ; valves assez étroites un peu sinueuses et à apex pointu ; juxta petite, bifide et peu distincte ; vinculum terminé par un long saccus rectangulaire ; édéage court, épais, rectiligne, doté d'un cornutus pointu inséré dans une vesica distincte. Femelle. Papilles anales très développées et étroites un peu falciformes de profile, huitième segment très court, apophyses distales très courtes, proximales nettement plus longues ; antrum très large non sclérifié ; ductus bursae très court, bourse allongée avec de forts renflement latéraux sclérifiés caractéristiques.

Sudania patricei G. Leraut, 2024 (Fig. 5, 6, 29, 40, 50)

G. LERAUT, 2024 : 43

Localité-type. Ouganda, Koba Est.

Matériel étudié. 1 mâle, holotype, Koba Est, « SP1 (P) Koba Est », IV-2004, *ex larva* sur *Setaria megaphylla*, prep. PL n°16901, coll. générale MNHN. 1 femelle, paratype, mêmes coordonnées, prep. PL n°16921 ; 1 femelle, paratype, mêmes coordonnées, coll. G. Leraut, Autun ; 1 ex., Koba Est, « SP1 (P) Koba Est », IV-2004, *ex larva* sur *Setaria megaphylla*, coll. générale MNHN ; 1 ex., Ouganda, Kibale, « SP1 (P) KIBALE », IV-2005, *ex larva* sur *Setaria megaphylla*, coll. générale MNHN. Tous Bruno Le Rü *rec.*

Biologie. La chenille est endophyte de graminées (Poaceae) et a été élevée sur *Setaria megaphylla* (Steud.) T. Dur. & Schinz (Poaceae), graminée originaire d'Afrique du Sud, parfois naturalisée ailleurs (notamment en Floride).

Distribution. Connue seulement d'Ouganda. A rechercher en région afro-tropicale.

Sudania kenyaensis P. Leraut & G. Leraut, **sp. nov.** (Fig. 7, 27, 42, 49)

Derivatio nominis. Du Kenya. Nom neutre.

Holotype. 1 mâle, Kenya, Kasagamu, II-2005, *ex larva* sur *Echinochloa pyramidalis* (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°17251) (MNHN).

Paratypes. 1 femelle, Kenya, Homa Bay, IV-2004 (B. Le Rü *rec.*), *ex larva* sur *Echinochloa pyramidalis* (prép. PL n°16925) (MNHN) ; 1 femelle, Kenya, Kisii, VII-2004, *ex larva* sur *Echinochloa pyramidalis* (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°16928) (MNHN) ; 1 mâle, Kenya, Kasagamu, II-2005, *ex larva* sur *Echinochloa pyramidalis* (B. Le Rü *rec.*) (MNHN).

Diagnose. *Habitus.* Mâle et femelle. Envergure : 26-31 mm. Palpes labiaux récurvés, brun beige clair, moyens (plus long chez la femelle), à apex pointu. Palpes maxillaires et trompe très réduits. Antennes du mâle pectinées, scape suivi d'un renflement écailleux ; filiformes chez la femelle. Aile antérieure élancée (davantage chez la femelle) et étroite, M1 et M2 tigées, ornementation à base de rayures longitudinales brun clair sur fond beige ocre, bande costale bien nette soulignée intérieurement de brun plus foncé ; pas de rétinacle chez le mâle ; postérieure ample blanc lustré.

Genitalia. Mâle. Uncus ample en capuchon un peu sclérifié à l'apex. Tegumen doté d'expansions latérales bifides dont la partie basale se résume à une petite dent. Gnathos formé de deux bras fins terminés par une petite pointe bifide. Valve assez courte et rectiligne, presque tronquée à l'apex et dotée d'une petite dent apicale. Juxta petite, arrondie et un peu bifide. Vinculum très ample vers le saccus arrondi. Édéage court et rectiligne, doté d'un gros cornutus pointu replié vers sa base. Femelle. Papilles anales allongées assez fines. Apophyse assez longues. Antrum et ductus bursae étroits et non sclérifiés. Bourse allongée assez ample, avec un long renflement latéral digitiforme sclérifié bien caractéristique. Chrysalide. Allongée, brun testacé clair, avec des microsculptures fines et régulières et des soies nacrées fines et très éparses.

Biologie. Endophyte de Poaceae. Obtenu sur une graminée originaire d'Afrique tropicale mais désormais largement établie en zone intertropicale (où elle peut être envahissante, par exemple en Guyane Française), *Echinochloa pyramidalis* (Lam.) Hitchc. & Chase (« l'herbe des antilopes ») (Poaceae, Panicoideae). Cette espèce du bord des cours d'eau et des prairies inondées connaît de nombreux usages en Afrique tropicale, comme plante fourragère, pour la consommation de ses graines (par le bétail ou à des fins vivrières), pour la stabilisation des terrains et pour l'épuration des eaux usées (VAILLANT, 1956 ; BARTHA, 1970 ; FONKOU *et alii*, 2010).

Distribution. Afrique orientale : Kenya.

Sudania lerui P. Leraut & G. Leraut, **sp. nov.** (Fig. 8, 28, 43, 52)

Derivatio nominis. Dédié à notre estimé confrère Bruno Le Rü (IRD), qui a élevé et collecté les espèces traitées dans le présent article et a accepté de nous les transmettre pour étude. Nom neutre.

Holotype. 1 mâle, Kenya, Kikimini, I-2005, *ex larva* sur *Panicum* « *meyerama* [sic] » (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°16906) (MNHN).

Paratypes. 2 mâles, Kenya, mêmes coordonnées ; 1 femelle, Kenya, mêmes coordonnées (prép. PL n°16918) (MNHN). Tous B. Le Rü *rec.*

Diagnose. *Habitus.* Mâle et femelle. Envergure : 20-22,5 mm. Tête beige ocre clair. Palpes labiaux récurvés fins, troisième article saillant pointu. Palpes maxillaires et trompe très réduits. Antennes du mâle faiblement pectinées, après le scape la base est renflée et écailleuse ; filiforme chez la femelle. Aile antérieure assez étroite à apex obtus, jaune ochracé clair, la côte étant jaune blanchâtre et bordée finement de brun intérieurement ; postérieure ample, blanc un peu lustré.

Genitalia. Mâle. Uncus ample en capuchon sclérifié. Tegumen doté d'expansions latérales bifides pointues. Gnathos formé de deux bras fins terminés par une petite pointe à peine bifide. Valve assez courte et rectiligne, à l'apex un peu arrondi, et dotée d'une petite dent apicale. Juxta petite, arrondie et un peu bifide. Vinculum très ample vers le saccus arrondi. Edéage court et rectiligne, doté d'un gros cornus pointu replié vers sa base. Femelle. Papilles anales allongées assez fines. Apophyse assez longues. Antrum et ductus bursae étroits et non sclérifiés. Bourse allongée assez ample arrondie distalement, avec deux renflements latéraux largement sclérifiés. Chrysalide. Allongée et assez trapue, brun testacé clair, avec des microsculptures fines et régulières, plus marquées sur les segments anaux, et des soies nacrées bien réparties, fines et courtes.

Biologie. Probable endophyte de Poaceae. Obtenu sur *Panicum meyeraria*.

Distribution. Apparemment restreint au Kenya.

Sudania occidentalis P. Leraut & G. Leraut, **sp. nov.** (Fig. 11, 30, 41, 51)

Derivatio nominis. D'Afrique occidentale. Nom neutre.

Holotype. 1 mâle, Congo RDC, Yankau, 352 m, V-2010, *ex larva* sur *Setaria megaphylla* (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°17248) (MNHN).

Paratypes. 1 femelle, Cameroun, Mbalmayo, XII-2008, *ex larva* sur *Setaria megaphylla* (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°16920) (MNHN) ; 1 femelle, Congo RDC, Bouenza, forêt de Loudina, 142 m, V-2013, *ex larva* sur *Rottboellia cochinchinensis* (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°16922) (MNHN).

Diagnose. *Habitus.* Mâle et femelle. Envergure : 22-33 mm. Tête brun et beige. Palpes labiaux récurvés assez courts à apex pointu, brun grisâtre clair ; palpes maxillaires assez petits. Trompe très réduite. Les écailles du front forment une pointe saillant vers l'avant. Antennes du mâle assez épaisses à la base et dotées d'une pectination nette mais courte, antennes de la femelle non pectinées. Thorax brun, collier bien développé, tegulae normaux. Pattes assez trapues brun et ocre, aux tibias assez velus. Aile antérieure assez élancée, étroite et à apex obtus, le termen étant arrondi, brun ochracé, côte bordée d'une bande ocre clair bien distincte, et il y a plusieurs marques noirâtres dont la strie apicale sous la bande ocre de la côte, deux stries obliques parallèles postmédianes bien distinctes, et on distingue aussi des marbrures dorsales peu nettes ; postérieure entièrement blanchâtre chez le mâle, grise à frange plus claire chez la femelle. Espèce proche. *Sudania*

subcostella Hampson, 1901, d'aspect externe très semblable, mais les genitalia mâles sont bien distincts. *Sudania patricei* G. Leraut, 2024 dont l'aile antérieure n'a pas les deux petites stries noires post-médianes, et dont les genitalia sont bien distincts.

Genitalia. Mâle. Très semblables à ceux des *Peoria* (mais femelle bien distincte). Uncus ample en capuchon sclérifié juste à l'apex ; tegumen avec un structure latérale bifide ; gnathos aux bras très sclérifiés terminés par un genre de pince en X ; valves assez étroites un peu sinueuses et à apex pointu ; juxta petite, bifide, peu sclérifiée ; vinculum terminé par un long saccus rectangulaire ; édéage court, épais, rectiligne, doté d'un cornutus lancéolé inséré dans une vesica distincte. Femelle. Papilles anales très développée et étroites un peu falciforme de profile, huitième segment très court, apophyses distales très courtes, proximales nettement plus longues ; antrum très large non sclérifié ; ductus bursae très court, corpus bursae allongé avec de forts renflements latéraux sclérifiés caractéristiques. Chrysalide. Allongée, brun acajou, avec des microsculptures régulières, profondes et bien marquées, et des soies nacrées assez nombreuses, régulières, courtes et fines.

Biologie. Endophyte de Poaceae. Parmi les plantes-hôtes du matériel obtenu par Bruno Le Rü, on compte *Setaria megaphylla* (Poaceae, Panicoideae) (l'alpiste roseau), plante originaire d'Afrique du Sud-Est et naturalisée hors de ce continent (notamment comme ornementale), et *Rottboellia cochinchinensis* (Poaceae, Panicoideae) (l'herbe fataque), « mauvaise herbe » des cultures.

Distribution. Afrique occidentale : Cameroun, Congo RDC.

Suailia G. Leraut, 2024

G. LERAUT, 2024 : 44

Espèce-type. *Suailia audeoudi* G. Leraut, 2024

Diagnose. *Habitus.* Palpes labiaux récurvés assez courts et pointus, palpes maxillaires et trompe minuscules. Antennes du mâle assez longuement pectinées, avec une petite structure écailleuse après le scape, antennes de la femelle un peu denticulée. Tibias très velus. Abdomen proportionnellement long. Aile antérieure assez élancée, M, M2 et M3 libres, ornementation à base de rayures longitudinales estompées, pas de rétinacle chez le mâle. Chrysalide à rares soies.

Voir diagnose détaillée dans la publication citée.

Suailia audeoudi G. Leraut, 2024 (Fig. 18, 39)

G. LERAUT, 2024 : 46

Matériel examiné. Voir G. LERAUT (2024 : 46).

Biologie. Endophyte de Poaceae. Obtenu sur *Rottboellia cochinchinensis* (Lour.) Clayton (l'herbe fataque) (Poaceae), graminée vraisemblablement originaire du Viêtname et répandue dans les régions tropicales d'Eurasie et d'Afrique, introduite en Amérique centrale et dans les Caraïbes ; et sur *Ophiuros exaltatus* (L.) Kuntze (= *Rottboellia corymbosa*) (Poaceae), espèce également originaire d'Asie tropicale.

Distribution. Afrique tropicale orientale. A rechercher ailleurs.

Observation. L'espèce a été obtenue d'élevage sur des plantes non autochtones en Afrique tropicale. Il serait pertinent de rechercher la ou les plantes-hôtes de cette espèce, dont les facultés d'adaptation constituent un élément notable et un enjeu pour l'agriculture (par exemple, dans la

lutte contre *R. cochinchinensis*, espèce adventice des cultures et dont l'impact sur le rendement agricole est notable).

Burkinia P. Leraut & G. Leraut, **gen. nov.**

Derivatio nominis. Genre répandu notamment au Burkina Faso.

Espèce-type : *Burkinia polyphagella* P. Leraut & G. Leraut, **sp. nov.** (ci-dessous)

Diagnose. Palpes labiaux récurvés assez minces à apex pointu (plus longs chez la femelle), palpes maxillaires et trompe minuscules. Antennes du mâle avec un assez long scape suivi d'un renflement écaillé, puis finement denticulée avec des soies très courtes, antennes de la femelle filiformes. Tibias très velus. Aile antérieure du mâle assez courte et étroite, celle de la femelle étant davantage élancée, M+M2 tigées, pas de rétinacle chez le mâle, ornementation à base de rayures longitudinales, mais avec des macules foncées sur le dorsum ; postérieure ample essentiellement blanchâtre.

Genitalia mâles. Uncus un peu sclérifié distalement. Tegumen doté de deux expansions larges incurvées présentant une petite dent médiane au bord externe, valves très étroites sinueuses épaissies à l'apex où se distingue une dent externe, gnathos formée de deux longs bras amincis vers l'apex, vinculum très large et arrondi ; édéage court, épais et rectiligne, ductus seminalis basal, avec un gros cornutus pointu inclus dans une vesica distincte.

Genitalia femelles. Papilles anales modérément développée, subtriangulaires, huitième segment modifié distalement et délimitant une structure en demi-cercle ; apophyses assez courtes ; antrum petit et non sclérifié, ductus seminalis court et fin, bourse longue à extrémité arrondie, avec un renflement latéral bien net.

Burkinia polyphagella P. Leraut & G. Leraut, **sp. nov.** (Fig. 1, 2, 21, 31, 45)

Derivatio nominis. Se réfère au caractère polyphage de l'espèce. Nom neutre.

Holotype. 1 mâle, Kenya, Shimba, V-2004, *ex larva* sur *Ophiuros exaltatus* (Poaceae, Bambusoidea) (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°16907) (MNHN, Paris).

Paratypes. 1 femelle, Kenya, Shirazi, V-2004, *ex larva* sur *Ophiuros exaltatus* (Poaceae, Bambusoidea) (prép. PL n°17249) (MNHN) ; 1 femelle, Tanzanie, Zanzibar, Potoa, V-2004, *ex larva* sur *Ophiuros exaltatus* (prép. PL n°16923) (MNHN) ; 1 mâle, Madagascar, Tsianandroa, I-2004, *ex larva* sur *Ophiuros exaltatus* (prép. PL n°16930) (MNHN) ; 1 mâle, Kenya, Mombasa, Muhaka, VI-2006, *ex larva* sur *Rottboellia cochinchinensis* (Poaceae, Panicoideae) (prép. PL n°16898) (MNHN) ; 1 femelle, Madagascar, Tsianandroa, I-2004, *ex larva* sur *Ophiuros exaltatus* (prép. PL n°16931) (MNHN). Tous B. Le Rü *rec.*

Autre matériel examiné. 49 exemplaires.

Diagnose. Habitus. Mâle. Envergure : 21-26 mm. Tête beige clair un peu lustré, écailles du front formant une pointe saillante vers l'avant. Palpes labiaux récurvés, subrectilignes, de longueur moyenne (mâle), plus longs chez la femelle, à apex pointu, beige clair avec des points noirs ventralement ; palpes maxillaires très petits. Trompe minuscule. Antenne du mâle légèrement denticulée avec des soies courtes, et avec un renflement écaillé important après le scape. Thorax brun ocre clair, collier bien développé, tegulae normaux. Pattes assez trapues, brun et beige, tibias assez velus. Abdomen assez long et proportionnellement fin. Aile antérieure élancée, étroite et à apex obtus, ocre clair variablement nuancé de vineux, nombreuses rayures longitudinales fines dans la moitié costale, rayure longitudinale médiane blanchâtre, avec des macules noires diffuses vers

le dorsum ; postérieure ample blanchâtre un peu lustrée. Femelle. Semblable au mâle, antennes sans renflement chez la femelle.

Genitalia. Mâle. Uncus sclérifié distalement mais peu distinct. Tegumen doté de deux expansions larges incurvées présentant une petite dent médiane au bord externe, valves très étroites sinueuses épaissies à l'apex où se distingue une dent externe, gnathos de deux longs appendices amincis vers l'apex, vinculum très large et arrondi ; édéage court, épais et rectiligne, ductus seminalis basal, avec un gros cornutus pointu inclus dans une vesica distincte. Femelle. Papilles anales modérément développées, subtriangulaires, huitième segment modifié distalement et délimitant une structure en demi-cercle ; apophyses assez courtes ; antrum petit et non sclérifié, ductus seminalis court et fin, bourse longue à extrémité coudée et arrondie, avec un renflement latéral bien net. Chrysalide. Allongée, brun testacé foncé, brillante, lisse, avec des microsculptures régulières et d'assez denses soies nacrées notamment sur les segments anaux.

Espèce proche. *Burkinia tangrelica* P. Leraut & G. Leraut, **sp. nov.** (ci-dessous).

Biologie. Endophyte de Poaceae. Cette espèce est susceptible d'avoir un impact économique majeur puisque se développant aux dépens d'une plante fourragère largement répandue en zone tropicale et présentant un intérêt économique primordial notamment en Afrique tropicale, à Hawaï, dans les Caraïbes, certaines régions d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud et en Nouvelle-Calédonie. En outre et inversement, l'impact économique de *B. polyphagella* sur plusieurs Poaceae adventices des cultures pourrait être également considéré comme positif. A ce titre, *B. polyphagella* est une espèce à étudier et dont les capacités de développement hors de son aire naturelle de répartition (elle-même à affiner) justifieraient des études approfondies, ceci d'autant plus que seul un Crambidae était jusqu'ici répertorié – au Cameroun - parmi les Pyraloidea inféodés à *M. maximus* (MERCADIER *et alii*, 2009).

Distribution. Paraît fort répandu : Afrique orientale (Kenya, Tanzanie, Mozambique, Burkina Faso), Afrique du Sud, Bénin et Madagascar. Sans doute en expansion récente (aucun taxon semblable présent dans les collections historiques du MNHN, notamment à Madagascar).

Burkinia tangrelica P. Leraut & G. Leraut, **sp. nov.** (Fig. 3, 22, 32, 46)

Derivatio nominis. De Tangrela (Burkina Faso), où a été récolté l'holotype. Nom neutre.

Holotype. 1 mâle, Burkina Faso, Tangrela, VII-2004, *ex larva* sur *Rottboellia cochinchinensis* (Poaceae, Panicoideae) (prép. PL n°16915) (MNHN).

Paratypes. 1 femelle, Kenya, Garissa, II-2004, *ex larva* sur *Panicum maximum* (prép. PL n°17250) (MNHN) ; 1 femelle, Zanzibar, Potoa, V-2004 (prép. PL n°16923) (MNHN) ; 1 mâle, Kenya, Mombasa, II-2006, *ex larva* sur *Rottboellia cochinchinensis* (Poaceae, Panicoideae) (MNHN) ; 1 femelle, Kenya, Garissa, II-2004, *ex larva* sur *Megathyrsus maximus* (Poaceae) (prép. PL n°17250) (MNHN) ; 1 femelle, Kenya, Kitui, III-2003, *ex larva* sur *Sorghum bicolor* (sorgho cultivé) (Poaceae, Panicoideae) (MNHN) ; 1 femelle, Tanzanie, Mbanga, III-2007, *ex larva* sur *Echinochloa pyramidalis* (herbe des antilopes) (Poaceae, Panicoideae) (MNHN). B. Le Rü *rec.*

Diagnose. *Habitus.* Mâle. Envergure : 16,5-18 mm. Tête beige clair lustrée, les écailles du front forment une pointe saillant vers l'avant. Palpes labiaux assez courts récurvés et presque rectilignes, brun noir dessus et blanchâtre dessous. Trompe et palpes maxillaires minuscules. Antennes du mâle

légèrement denticulées, avec des soies, et avec un important renflement écailleux après les scape. Collier bien développé, tegulae normaux. Pattes assez trapues, brun et beige, tibiae assez velus. Abdomen proportionnellement assez long. Aile antérieure assez courte et étroite à apex obtus, fondamentalement ocre clair, mais largement envahie de rayures longitudinales et de macules dorsales noires ; postérieure blanchâtre un peu lustrée. Femelle. Semblable au mâle, mais antennes filiformes. Chrysalide. Allongée quoique assez trapue, brun chocolat, avec des microsculptures régulières, bien marquées, avec de nombreuses soies nacrées assez longues.

Genitalia. Mâle. Uncus un peu sclérifié distalement. Tegumen doté de deux expansions assez étroites incurvées présentant une petite dent au bord externe au premier tiers basal, valves étroites un peu sinuées épaissies à l'apex où se distingue une dent externe, gnathos formé de deux longs appendices incurvés en pince amincis vers l'apex, vinculum très large et arrondi ; édéage court, épais et rectiligne, ductus seminalis basal, avec un cornutus très court et pointu inclus une vesica distincte. Femelle. Papilles anales modérément développée, subtriangulaires, huitième segment modifié distalement et délimitant une structure en demi-cercle ; apophyse assez courtes ; antrum petit et non sclérifié, ductus seminalis court et fin, bourse longue à extrémité amincie irrégulièrement renflée.

Biologie. Chenille endophyte. Parmi les graminées dont dépend cette espèce, on note le sorgho cultivé (*S. bicolor*), diverses espèces autochtones neutres pour les cultures ou adventices des céréales. Obtenu sur *Megathyrsus maximus* (Jacq.) B. K. Simon & S. W. L. Jacobs, 2003 (= *Panicum maximum*) (l'herbe de Guinée, la Guinée). *M. maximus* est une graminée originaire de l'Afrique subsaharienne (GASKIN *et alii*, 2022). C'est un fourrage très répandu en zone tropicale. Communément appelé « guinée », il est apprécié pour ses rendements élevés, sa facilité de récolte et sa valeur nutritionnelle (MANDRET *et alii*, 1990 ; SAWADOGO *et alii*, 2022). L'espèce est également considérée, à l'inverse, comme indésirable dans les cultures de céréales dont elle péjore le rendement en tant qu'adventice prolifique et résistante dans les régions tropicales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique où elle a été introduite et s'est largement répandue (SOTI & THOMAS, 2021). Son impact économique est notable dans les cultures de la canne à sucre et du coton. En Nouvelle-Calédonie, l'espèce initialement introduite à des fins fourragères est désormais considérée comme envahissante (HEQUET *et alii*, 2009 ; Suprin, 2013). Dans les autres départements et régions d'Outre-Mer français, *M. maximus* est présent dans les Antilles, la Guyane, la Réunion, Mayotte, la Polynésie française et les Îles Eparses (TAAF) (MNHN & OFB, [2003-2024]), et y est localement envahissant. L'herbe de Guinée est en outre appréciée dans plusieurs régions tropicales pour ses vertus médicinales, la robustesse de ses fibres (elle est localement employée pour les toits en chaume des habitations traditionnelles), comme auxiliaire agricole (KOJI *et alii*, 2007) - ses propriétés nématocides sont employées dans la lutte contre le nématode du bananier (RISÈDE *et alii*, 2010) ; toutefois sa forte teneur en acide cyanhydrique et en oxalates paraît être cause d'effets secondaires sur le bétail dans certaines régions et conditions.

Distribution. Afrique orientale (Burkina Faso, Kenya, Mozambique, Tanzanie). A rechercher ailleurs en région afro-tropicale.

Peoria Ragonot, 1887

RAGONOT, 1887 : 555.

Espèce-type. *Eurhodope approximella* Walker, 1866 (Fig. 15)

Diagnose. *Habitus.* Palpes labiaux assez longs, pointus et porrigés ; palpes maxillaires et trompe minuscules. Antennes du mâle à pectination courte, mais à long sinus (renflement écailleux) après le scape ; antennes de la femelle filiformes. Tibias très velus. Abdomen proportionnellement long. Aile antérieure élançée et étroite, M1 + M2 tigées, pas de rétinacle chez le mâle.

Genitalia (voir aussi G. LERAUT, 2024). Mâle. Uncus en capuchon très ample sclérifié juste à l'apex ; tegumen doté d'une petite expansion pointue subtriangulaire (parfois avec une petite dent vers la base externe), gnathos dont les deux bras se terminent en pointe bifide. Juxta bifide, avec des indentations internes, peu sclérifiée (et donc parfois peu distincte). Valves assez courtes rectilignes à apex pointu, et avec un processus pointu saillant au bord externe. Vinculum très large terminé par un saccus arrondi. Edéage assez long et fin un peu incurvé. Femelle. Papilles anales longues comprimées latéralement et à apex un peu falqué ; huitième segment normal, apophyses assez courtes. Antrum et ductus bursae confondus en un court ruban en entonnoir terminé par un gros renflement arrondi ; bourse ovoïde assez petite avec un léger renflement latéral.

Peoria estonica P. Leraut & G. Leraut, **sp. nov.** (Fig. 14, 26, 38, 47)

Derivatio nominis. D'Eston (Afrique du Sud), sa localité typique. Nom neutre.

Holotype. 1 mâle, Afrique du Sud, Eston, II-2009, *ex larva* sur *Imperata cylindrica* (Poaceae, Panicoidea) (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°16916) (MNHN).

Paratype. 1 femelle, Ouganda, Ankole, V-2009, plantation de thé, *ex larva* sur *Imperata cylindrica* (B. Le Rü *rec.*) (prép PL n°17252) (MNHN).

Diagnose. *Habitus.* Mâle et femelle. Envergure : 22,5-23 mm. Tête ochracé clair avec des écailles blanches. Palpes labiaux récurvés peu allongés, maxillaires et trompe très petits. Antennes du mâle finement denticulées, avec un léger renflement écailleux après le scape, celles de la femelle filiformes. Thorax brun ocre clair, collier bien développé, tegulae normaux. Tibias très velus. Aile antérieure allongée à apex subarrondi, ocre clair avec une nuance rosâtre, à ornementation longitudinale prononcée, notamment avec la bande brun noirâtre subcostale qui atteint l'apex ; postérieure ample blanc lustré.

Genitalia. Mâle. Uncus assez ample, bifide apicalement. Tegumen doté d'un long processus pointu sinueux avec une longue dent qui saille vers l'extérieur. Gnathos formé de deux bras fins reliés apicalement par un genre de petit moignon, et dont la base s'insère à la valve par une structure sclérifiée en crochet. Valve bien développée, élargie vers l'apex arrondi où saille un petit lobe terminé en dent. Juxta petite bifide. Vinculum terminé par un saccus quadrangulaire. Edéage modérément court incurvé à la base, avec un long cornutus pointu dont la base a un processus récurrent. Femelle. Papilles anales longues comprimées latéralement et à apex un peu falqué ; huitième segment normal, apophyses moyennes. Antrum et ductus bursae confondus en un court ruban en entonnoir terminé par un gros renflement arrondi où s'insère le ductus seminalis ; bourse allongée ovoïde. Chrysalide. Allongée, brun testacé clair, avec des microsculptures régulières, bien marquées, et des soies nacrées très éparses.

Biologie. Obtenu sur *Imperata cylindrica* (Poaceae, Panicoideae), plante envahissante originaire d'Asie du Sud-Est. Probablement endophyte. Peut-être sur d'autres Poaceae autochtones d'Afrique orientale.

Distribution. Connu d'Ouganda et d'Afrique du Sud ; à rechercher ailleurs. L'hypothèse d'une introduction accidentelle en provenance d'Asie orientale n'est pas à exclure, mais aucune raison ne permet d'accréditer cette hypothèse à ce stade.

Observation. Cette espèce, de même que *P. ougandella* et *P. kinangella* (ci-dessus), est susceptible de présenter un impact écologique, voire économique, puisque se développant sur une espèce adventice des cultures largement répandue. Toutefois il n'est pas établi que l'usage de ces espèces dans la lutte contre *I. cylindrica* en Afrique tropicale constituerait une idée viable ou même souhaitable.

Peoria kinangella P. Leraut & G. Leraut, **sp. nov.** (Fig. 13, 37)

Derivatio nominis. De Kinanga (Congo). Nom neutre.

Holotype. 1 mâle, Bénin, Zouto Bridge, VII-2009, *ex larva* sur *Andropogon gayanus* (Bruno Lerü) (prép. gén. P. Leraut n° 16929) (MNHN, Paris).

Paratypes. Un mâle, République du Congo, Kinanga, Kouilou, avril 2013, *ex larva* sur *Andropogon schirensis* (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°16908) (MNHN) ; une femelle, mêmes coordonnées (prép. PL n°16924) (MNHN) ; une femelle, Ouganda, Kalinzu, V-2009, *ex larva* sur *Imperata cylindrica* (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°16927) (MNHN).

Diagnose. *Habitus.* Mâle et femelle. Envergure : 26-31 mm. Tête gris pourpré. Palpes labiaux récurvés longs et pointus, maxillaires et trompe tout petits. Antennes du mâle avec une assez longue pectination, avec un fort renflement après les scape, celles de la femelle filiformes. Thorax gris-brun. Tibias peu velus. Aile antérieure assez ample et modérément élancée à apex subarrondi, gris pourpré, avec des rayures longitudinales fines plus foncées, bande sous-costale brun foncé délimitant une petite bande costale plus claire ; postérieure ample blanche.

Genitalia. Mâle. Forte convergence avec *Tolima oberthueri* Rag. Uncus en capuchon ample au sommet sclérifié un peu concave. tegumen doté d'une petite expansion pointue subapicale. Gnathos formé de deux bras minces formant une petite pointe apicale. Valve courte et sinueuse à apex un peu arrondi et dotée d'une longue dent saillant au bord externe. Vinculum terminé par un saccus ample. Edéage court avec un cornutus fin et pointu doté d'une expansion basale. Femelle. Papilles anales longues comprimées latéralement et à apex un peu falqué ; huitième segment normal, apophyses assez longues. Antrum et ductus bursae confondus en un gros renflement bulbeux où s'insère le ductus seminalis, le reste du ductus est étroit avant la bourse allongée un peu renflée.

Biologie. Probablement endophyte. Obtenu sur *Imperata cylindrica* (L.) P. Beauv. et *Andropogon « schivei (?) [sic] »* (Poaceae). *I. cylindrica* est une graminée originaire d'Asie du Sud-Est, considérée comme une « mauvaise herbe » adventice de nombreuses cultures et considérée comme une plante envahissante dans plusieurs pays, notamment en Afrique de l'Ouest.

Distribution. Bénin, Congo, Ouganda.

Peoria masakella P. Leraut & G. Leraut, **sp. nov.** (Fig. 9, 23, 34, 48)

Derivatio nominis. De Masaka (Ouganda). Nom neutre.

Holotype. 1 mâle, Ouganda, Masaka, II-2005, *ex larva* sur *Miscanthus violaceus* (Poaceae) (espèce restreinte à l'Afrique orientale) (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°16904) (MNHN).

Paratypes. 6 femelles, mêmes coordonnées, III-2005, *ex larva* sur *Miscanthus violaceus*, dont prép. PL n°16902 ; 1 femelle, Kenya, Lwanda [Luanda], II-2005, *ex larva* sur *Miscanthus violaceus* (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°17254) (MNHN).

Diagnose. Habitus. Mâle et femelle. Envergure : 28-32 mm (femelle généralement plus grande). Tête brun ochracé clair. Palpes labiaux longs et saillants vers l'avant. Palpes maxillaires et trompe minuscules. Antennes du mâle à pectination courtes, premiers articles après le scape légèrement renflés et un peu écailleux ; celles de la femelle filiformes. Thorax brun clair, collier bien développé, tegulae normaux. Tibias très velus. Aile antérieure assez ample, davantage élancée chez la femelle, brun jaunâtre avec une nuance rose pourprée d'étendue variable, ornementation à base de rayures longitudinales brun clair, l'espace costal ressortant en plus clair ; postérieure ample blanc lustré.

Genitalia. Mâle. Uncus ample à apex sclérifié. Tegumen doté d'une expansion latérale très pointue. Valve assez courte, rectiligne, à apex assez pointu et avec une longue dent apicale qui saille vers l'extérieur. Vinculum terminé par un gros saccus arrondi. Edéage modérément court un peu plus épais distalement, avec un petit cornutus pointu dont la base forme une petite expansion récurrente. Femelle. Papilles anales assez larges et récurvées à l'apex. Apophyses assez longues. Antrum et ductus bursae non sclérifiés, ce dernier est assez court et doté d'un gros renflement avant l'insertion du ductus seminalis ; bourse ovoïde assez courte. Chrysalide. Allongée, brun testacé, brillante, avec des microsculptures régulières sur les segments et des soies nacrées plus nombreuses sur les segments anaux.

Biologie. Probable endophyte de Poaceae. Obtenu sur *Miscanthus violaceus* (K. Schum.) Pilg. (Poaceae), graminée originaire d'Afrique tropicale.

Distribution. Afrique orientale tropicale : Ouganda et Kenya.

Peoria ougandella P. Leraut & G. Leraut, **sp. nov.** (Fig. 12, 24, 36)

Derivatio nominis. De l'Ouganda, où l'espèce a été découverte. Nom neutre.

Holotype. 1 mâle, Ouganda, Nyamalunda [Niama-Lunda], V-2009, *ex larva* sur *Imperata cylindrica* (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°16903) (MNHN).

Paratypes. Un mâle et trois femelles, mêmes coordonnées, dont prép. PL n°17240 (MNHN).

Diagnose. Habitus. Mâle et femelle. Envergure : 21,5-28 mm. Tête brun-beige clair. Palpes labiaux assez longs, fins et pointus, maxillaires et trompe tout petits. Antennes du mâle finement denticulées, avec un renflement écailleux après le scape, celles de la femelle filiformes. Thorax brun-beige clair, collier bien développé et tegulae normaux. Tibias très velus. Aile antérieure étroite à apex sub-arrondi, beige ochracé clair, ornementation en rayures longitudinales, notamment avec une bande brune sous-costale brune bien nette qui atteint l'apex ; postérieure ample blanc lustré. *Peoria estonica* **sp. nov.** (ci-dessus) est proche, mais l'aile antérieure a une légère nuance rosée et ses genitalia sont bien différents.

Genitalia. Mâle. Uncus en capuchon ample sclérifié à l'apex. Tegumen doté d'une structure latérale pointue bifide assez large. Gnathos formé de deux bras fins à l'apex pointu. Valves bien développées, amples, à apex en pointe arrondie, et avec une dent saillant vers l'extérieur. Vinculum terminé par un petit saccus quadrangulaire. Edéage modérément court un peu incurvé à la base, avec un petit cornutus pointu dont la base est épaisse. Allongée, brun testacé, brillante, entièrement couverte de microsculptures régulières et des soies nacrées éparses et régulières.

Biologie. Probablement endophyte de Poaceae. Obtenu sur *Imperata cylindrica* (Poaceae, Panicoideae), plante envahissante originnaire d'Asie du Sud-Est. Voir aussi commentaire pour *P. estonica* **sp. nov.** (ci-dessus).

Distribution. Connu seulement de l'Ouganda.

Peoria shabicella P. Leraut & G. Leraut, **sp. nov.** (Fig. 10, 25, 35)

Derivatio nominis. De la réserve de Shaba (Kenya), localité typique. Nom neutre.

Holotype. 1 mâle, Kenya, Shaba Gate [Isiolo County, sud du Parc national de Shaba, 850-900 m, Kenya central], XII-2007, *ex larva* sur *Echinochloa* (Poaceae, Panicoideae) (B. Le Rü *rec.*) (prép. PL n°16912) (MNHN).

Diagnose. Habitus. Mâle. Envergure : 23 mm. Tête gris-brun clair. Palpes labiaux récurvés assez longs et grêles, maxillaires et trompe tout petits. Antennes assez longuement pectinées, avec un fort renflement écaillé après le scape. Thorax gris-brun. Tibias peu velus. Aile antérieure assez étroite à apex sub-arrondi, grisâtre, avec des rayures fines plus foncées, la sous-costale délimitant une bande costale blanchâtre ; postérieure ample blanche assombrie vers l'apex. Femelle. Inconnue.

Genitalia. Mâle. Uncus en capuchon sclérifié à l'apex. Tegumen doté d'une expansion latérale pointue avec une petite dent au bord externe. Gnathos formé de deux bras fins formant une pointe bifide à l'apex. Valve ample à apex arrondi, avec une toute petite dent apicale. Vinculum terminé par un saccus ample saillant. Edéage court et épais, avec un long cornutus sinueux pointu dont la base est récurvée. Allongée, brun testacé clair, brillante, avec des microsculptures régulières et peu profondes et des soies nacrées très éparses.

Biologie. Probablement endophyte. Savanes à *Vachellia*. Plantes-hôtes. Obtenu sur *Echinochloa* sp. (Poaceae, Panicoideae).

Distribution. Afrique orientale (à ce jour connu seulement du Kenya).

Biafra Ragonot, 1888

Espèce-type. *Biafra concinnella* Ragonot, 1888

Diagnose et systématique : *confer* G. LERAUT (2022 : 168-169).

Biafra concinnella Ragonot, 1888 (= *rhodinella* Ragonot, 1888) (Fig. 17, 33)

RAGONOT, 1888 : 40

Localité-type. Afrique du Sud (Natal).

Exemplaire étudié. 1 mâle, République du Congo, Kinanga, Kouilou, avril 2013. Plante-hôte hélas non signalée, mais potentiellement *Andropogon schirensis*, ce qui constituerait une donnée inédite et de premier intérêt.

Biologie. Endophyte dans les tiges de divers Poaceae. Voir aussi COOK (1997) et G. LERAUT (2022). D'autres articles traitant des espèces souvent regroupées sous le nom de « *Maliarpha concinnella* » (ou de *Maliarpha brunella*) sont à manier avec précaution, l'espèce (qui se rencontre partout en Afrique tropicale, dont Congo, voir Fig. 16) étant susceptible d'être souvent mal identifiée.

Distribution. Afro-tropical répandu et commun.

Discussion

La connaissance des Anerastiini d'Afrique tropicale se heurte souvent au manque de données fiables, c'est-à-dire conjuguant les caractères morphologiques externes, l'anatomie interne, la biologie et la génomique. Sans révision des types, certaines espèces restent donc difficiles à identifier, nous avons délibérément choisi de ne pas en tenir compte ici. Cela concerne notamment les espèces des genres *Mangala* et *Commotria*. En revanche, dans la mesure du possible, les types présents à Paris et Berlin dans les groupes concernés ont été étudiés.

Nous étudié le taxon *Mangala crassiscapella* Ragonot, 1888 décrit de Djur (Sud du Soudan) (Fig. 19). Hélas, l'examen du type primaire présent au MFN s'est révélé peu concluant du fait du piètre état de conservation de celui-ci (la présence d'un type au MNHN, signalée dans *Afromoths* [2024], n'a pu être établie et l'exemplaire de Berlin seul m'est connu ; les genitalia de ce type sont supposés être conservés au Natural History Museum de Londres). L'habitus gris brunâtre, les longs palpes porrigés, les antennes laminées et ciliées, les ailes antérieures à apex arrondi et relativement amples peuvent évoquer un *Anerastia*, mais en tout état de cause pas une des espèces traitées ici. SHIBUYA (1928 : 72) place *Mangala* en synonymie de *Commotria* (espèce-type : *C. invenustella* Berg, d'Argentine) suivant l'opinion d'HAMPSON (1918 : 107 : 110) mais cela reste à vérifier.

Le matériel type (conservé au Natural History Museum) d'autres espèces décrites par HAMPSON (1918) dans le genre *Commotria* n'a pu être étudié. Cela concerne : *Commotria neurias* (Nigeria, Malawi), *C. erythrograpta* (Katanga), *C. rufimedia* (Malawi, Mt. Mlanje), *C. rufidelineata* (Kenya Nairobi ; Malawi, Mt Mlanje), *C. miosticta* (Sierra Leone), *C. phoenicias* (Nigeria, Ouganda), *C. venosella* (Malawi, Mt. Mlanje), *C. castaneipars* (Malawi, Mt. Mlanje), *C. prophaeella* (Malawi, Mt. Mlanje) et *C. phlebicella* (Mashonaland). Ces espèces peuvent appartenir à divers genres dont le genre *Sudania*.

Enfin, un taxon bien distinct, appartenant au genre *Sudania*, a été étudié parmi le matériel de M. Le Rü ; avec une livrée au fin semis d'écailles noires et des antennes fortement pectinées, cette espèce pourrait correspondre à l'unique exemplaire de *Commotria phoenicias* Hampson observé dans les collections du MNHN ; hélas, la détermination de ce dernier est très incertaine faute de l'examen du type, que nous n'avons pas eu en main. Il conviendra d'étudier ce matériel plus en détail à l'occasion d'une revue des types d'Hampson.

A titre de conclusion, nous attirons l'attention du lecteur sur la nécessité de bien définir les genres d'Anerastiini y compris dans la perspective d'études aux fins d'entomologie appliquée, qui constituent un enjeu majeur pour les Anerastiini traités ici. Bien trop de publications ont dû, abusivement, englober sous des noms commodes (*Maliarpha separatella*, *Polyocha diversella*, *Rhodochrysa superbella*...) des taxa peut-être pas même étroitement apparentés.

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier tout particulièrement M. Bruno Le Rü (IRD) pour la transmission d'un important matériel de grande qualité issu d'élevages à visée agro-entomologique, dont l'exploitation a rendu possible le présent article.

Egalement, les auteurs expriment leur gratitude au Prof. Emérite Joël Minet (MNHN) pour la facilitation dans l'accès aux collections du MNHN et notamment à la collection des types de microlépidoptères africains.

Le second auteur remercie chaleureusement le Dr. Théo Léger (Museum für Naturkunde, Berlin) pour son accueil bienveillant au sein de l'institution berlinoise, ayant permis d'étudier dans d'excellentes conditions les types d'Anerastiini africains de cette institution.

Enfin, M. Antoine Mantilleri (MNHN) a permis l'accès au laboratoire photographique de l'UMR 7205 ; qu'il en soit ici chaleureusement remercié.

Légende des illustrations

Figures 1-19. Imagos. – 1. *Burkinia polyphagella* **sp. nov.**, holotype, mâle ; 2. *Burkinia polyphagella* **sp. nov.**, paratype, femelle ; 3. *Burkinia tangrelica* **sp. nov.**, paratype, mâle, Kenya ; 4. *Sudania subcostella*, paralectotype, femelle ; 5. *Sudania patricei*, holotype, mâle ; 6. *Sudania patricei*, paratype, femelle ; 7. *Sudania kenyaensis* **sp. nov.**, paratype, femelle ; 8. *Sudania lerui* **sp. nov.**, holotype, mâle ; 9. *Peoria masakella* **sp. nov.**, paratype, femelle ; 10. *Peoria shabicella* **sp. nov.**, holotype, mâle ; 11. *Sudania occidentalis* **sp. nov.**, holotype, mâle ; 12. *Peoria ougandella* **sp. nov.**, holotype, mâle ; 13. *Peoria kinangella* **sp. nov.**, holotype, mâle ; 14. *Peoria estonica* **sp. nov.**, holotype, mâle, Afrique du Sud ; 15. *Peoria haematica* (= *approximella*), femelle ; 16. *Maliarpha separatella*, mâle, Congo ; 17. *Biafra concinnella*, mâle, Congo ; 18. *Suailia audeoudi*, paratype, femelle ; 19. *Mangala crassiscapella*, « type original », Djur (Soudan) (MFN). Tous in MNHN sauf mention contraire.

Figures 20-30. Exuvies (chrysalides). – 20. *Suailia audeoudi* ; 21. *Burkinia polyphagella* **sp. nov.** ; 22. *Burkinia tangrelica* **sp. nov.** ; 23. *Peoria masakella* **sp. nov.** ; 24. *Peoria ougandella* **sp. nov.** ; 25. *Peoria shabicella* **sp. nov.** ; 26. *Sudania estonica* **sp. nov.** ; 27. *Sudania kenyaensis* **sp. nov.** ; 28. *Sudania lerui* **sp. nov.** ; 29. *Sudania patricei* ; 30. *Sudania occidentalis* **sp. nov.**

Figures 31-43. Genitalia mâles (E : édéage). – 31. *Burkinia polyphagella* **sp. nov.**, holotype ; 32. *Burkinia tangrelica* **sp. nov.**, holotype ; 33. *Biafra concinnella* ; 34. *Peoria masakella* **sp. nov.**, holotype ; 35. *Peoria shabicella* **sp. nov.**, holotype ; 36. *Peoria ougandella* **sp. nov.**, holotype ; 37. *Peoria kinangella* **sp. nov.**, holotype ; 38. *Peoria estonica* **sp. nov.**, holotype ; 39. *Suailia audeoudi*, holotype ; 40. *Sudania patricei*, holotype ; 41. *Sudania occidentalis* **sp. nov.**, holotype ; 42. *Sudania kenyaensis* **sp. nov.**, holotype ; 43. *Sudania lerui* **sp. nov.**, holotype.

Figures 45-52. Genitalia femelles. – 45. *Burkinia polyphagella* **sp. nov.**, paratype ; 46. *Burkinia tangrelica* **sp. nov.**, paratype ; 47. *Peoria estonica* **sp. nov.**, paratype ; 48. *Peoria masakella* **sp. nov.**, paratype ; 49. *Sudania kenyaensis* **sp. nov.**, paratype ; 50. *Sudania patricei*, paratype ; 51. *Sudania occidentalis* **sp. nov.**, paratype ; 52. *Sudania lerui* **sp. nov.**, paratype.

Clichés : P. & G. Leraut, sauf n°19 (G. Leraut, avec la permission du Dr. Théo Léger).

Références

[ANONYME], 1919. – La station entomologique de Cho-Ganh. *Le Moniteur d'Indochine*, 1^{ère} année, n°47 : 6-8, Hanoï.

BARTHA, Reinhold, 1970. - *Fodder Plants in the Sahel Zone of Africa*. Afrika-Studienstelle (Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung). Weltforum Verlag, München, p. 1-306.

COOK, Mark, 1997. - Revision of the genus *Maliarpha* (Lepidoptera: Pyralidae), based on adult morphology with description of three new species. *Bulletin of Entomological Research*, **87** (1) : 25-36.

FONKOU, Théophile ; FONTEH, Mathias ; DJOUSSÉ KANOUE, Boris Merlin & AKOA, Amougou, 2010. - Performances of Vegetated Beds with *Echinochloa pyramidalis* in the Purification of Wastewater from Distillery in

Sub-Saharan Africa. *Tropicultura*, **28** (2) : 69-76.

GASKIN, John F. ; GOOLSBY, John A. ; BON, Marie-Claude ; CRISTOFARO, Massimo & CALATAYUD, Paul-André, 2022. - Identifying the geographic origins of invasive *Megathyrus maximus* in the United States using molecular data. *Invasive Plant Science and Management*, **15** (2) : 67-71.

HAMPSON, George F., 1901. – in **RAGONOT, Emile Louis & HAMPSON, George F., 1901.** Monographie des Phycitinae et des Galleriinae, in Romanoff (N. M.), *Mémoires sur les Lépidoptères*, **8** : 1-723. Paris : Imprimerie générale Lahure.

HAMPSON, George F., 1918. - A classification of the Pyralidae, subfamily Hypsotropinae.

Proceedings of the Zoological Society of London, **1918** (1-2) : 55-133.

HEQUET, Vanessa ; LE CORRE, Mickaël ; RIGAULT, Frédéric & BLANFORT, Vincent, 2009. - *Les espèces exotiques envahissantes de Nouvelle-Calédonie*. Institut de Recherche pour le Développement édit., septembre 2009, p. 1-87, Nouméa.

KOJI, Shinsaku ; KHAN, Zeyaur R. & MIDEGA, Charles A. O., 2007. - Field boundaries of *Panicum maximum* as a reservoir for predators and a sink for *Chilo partellus*. *Journal of Applied Entomology*, **131** (3) : 186-196.

LE RÜ, Bruno ; ONG'AMO, G. O. ; MOYAL, P. ; NGALA, L. ; MUSYOKA, B. ; ABDULLAH, Z. ; CUGALA, D. ; DEFABACHEW B. ; HAILE, T. A. ; MATAMA-KAUMA, T. ; LADA, V. Y. ; NEGASSI, B. ; PALLANGYO, B. ; RAVOLOLONANDRIANINA, J. ; SIDUMO, A. ; OMWEGA, C. O. ; SCHULTHESS, F. ; CALATAYUD, P. A. & SILVAIN, J.-F., 2006. - Diversity of lepidopteran stemborers on monocotyledonous plants in eastern Africa and island of Madagascar and Zanzibar revisited. *Bulletin of Entomological Research*, **96** : 1-9.

LERAUT, Guillaume H.-C., 2019. – Contribution à la connaissance des Pyralidae Phycitinae de Madagascar, des Comores et des Mascareignes (III) – révision et inventaire des espèces présentes à Madagascar et dans les Mascareignes. Supplément à la Faune de Madagascar. *Revue française d'Entomologie générale*, **2** (2) : 38-197.

LERAUT, Guillaume H.-C., 2021 a. – *Spécies général des Phycitinae (Lep.: Pyraloidea, Pyralidae). A global comprehensive check-list of the Phycitinae (Lep.: Pyraloidea, Pyralidae)*. *Revue française d'Entomologie*

générale édit., Autun ; suppl. au Tome **2** (5-6), p. 1-372, index.

LERAUT, Guillaume H.-C., 2021 b. – Anerastiini type material from the Palaearctic area within the Paris Museum (Lepidoptera: Pyralidae). *Revue française d'Entomologie générale*, **3** (5-6) : 100-133.

LERAUT, Guillaume H. C., 2022. - Review of the Anerastiini genera *Maliarpha* Ragonot, 1888, *Toshitamia* Sasaki, 2012, *Villiersoides* Marion, 1957 and *Hosomeiga* Sasaki, 2012 : an old-world genera cluster (Lepidoptera : Pyralidae). *Revue française d'Entomologie générale*, **3** (7) : 162-177

LERAUT, Guillaume H. C., 2024. - Les types d'Anerastiini du Muséum de Paris (II) : redéfinition de sept genres, modifications taxonomiques et description d'un genre et deux espèces nouvelles (Lepidoptera : Pyralidae). *Revue française d'Entomologie générale*, **6** (3) : 25-48.

LERAUT, Patrice J. A., 2014. - *Moths of Europe, vol. 4. Pyralids 2*. NAP Editions édit., Verrières-le-Buisson, p. 1-420.

MANDRET, Gérard ; OURY, Antoine & ROBERGE, Gérard, 1990. - L'intérêt du *Panicum maximum* pour l'intensification fourragère au Sénégal. 1. L'association maraîchage-élevage. *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, **43** (2) : 281-287.

MERCADIER, Guy ; GOOLSBY, John A. ; JONES, Walker A. & TAMESSE, Joseph Lebel, 2009. - Results of a Preliminary Survey in Cameroon, Central Africa, for Potential Natural Enemies of Guinea grass, *Panicum maximum*. *Subtropical Plant Science*, **61** : 31-36.

POLASZEK, André & DELVARE, Gérard, 2001. - *Les foreurs des tiges de céréales en Afrique. Importance économique, systématique, ennemis naturels et méthodes de lutte.* CIRAD/CTA édit., Toulouse, p. 1-534.

RAGONOT, Emile Louis, 1887 b. - Diagnoses d'espèces nouvelles de Phycitidae d'Europe et des pays limitrophes. *Annales de la Société Entomologique de France*, 6e série, 7 (3) : 225-260.

RAGONOT, Emile Louis, 1888. - *Nouveaux genres et espèces de Phycitidae & Galleriidae*, p. 1-52, à compte d'auteur, impr. Grandrémy, Paris.

RISÈDE, Jean-Michel ; CHABRIER, Christian ; DOREL, Marc ; DAMBAS, Tino ; ACHARD, Raphaël & QUÉNÉHERVÉ, Patrick, 2010. - *Protection intégrée contre les nématodes du bananier : enseignements tirés de l'étude de cas des Antilles françaises.* De la théorie à la pratique. Étude de cas sur la banane – Guide N° 4, ENDURE édit., p. 1-8, Paris.

SAWADOGO, Tegawende Bienvenue Epiphanie ; KERE, Michel ; ZAMPALIGRE, Nouhoun ; TRAORE, Cheick T. & SOME, Sanyour, 2022. - Effet de la fertilisation minérale sur la production de biomasse fourragère et la valeur nutritive de l'herbe de guinée (*Megathyrus maximus* cv. "C1").

Science et Technique, sciences naturelles et appliquées, 40 (2), « 2021 » (2022) : 127-137.

SHAFFER, Jay C., 1968. - A revision of the Peoriinae and Anerastiinae (auctorem) of America North of Mexico (Lepidoptera : Pyralidae). *Smithsonian Institution United States national Museum*, 280 : 1-123.

SHAFFER, Jay C., 1976. - A revision of the Neotropical Peoriinae (Lepidoptera : Pyralidae). *Systematic Entomology*, 1 (4) : 281-331.

SHIBUYA, J. 1928. - The systematic study on the Formosan Pyralidae. *Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University*, 22 (1) : 1-300.

SOTI, Pushpa & THOMAS, Vanessa, 2021. - Review of the invasive forage Grass, Guinea grass (*Megathyrus maximus*): Ecology and potential impacts in arid and semi-arid regions. *Weed Research Journal*, 62 (1) : 68-74.

SUPRIN, Bernard, 2013. - *Mille et une plantes en Nouvelle-Calédonie*, p. 1-382, Éditions Photosynthèse, Nouméa.

VAILLANT, Alexandre, 1956. - Les pâturages naturels du Nord-Cameroun. *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, CIRAD, Montpellier, 9 (4) : 367-379.

Références en ligne

DE PRINS, Jurate & DE PRINS, Willy, [2011-2024]. – *Afromoths*. Online database of Afrotropical moth species (Lepidoptera). World Wide Web electronic publication (<http://www.afromoths.net>). Dernière consultation : 15/04/2024.

MNHN & Office Français de la Biodiversité [édit.], [2003-2024]. - *Inventaire national du patrimoine naturel* (INPN). Site web : <https://inpn.mnhn.fr>. Dernière consultation : 15/04/2024.

Article soumis le 15/02/2024, accepté le 29/06/2024. Date de publication : 24/07/2024.